

KOMILOVA NOZIMA ALIJON QIZI

O‘zbekiston

O‘zMU Jurnalistika fakulteti kabinet mudiri nkomilova68@gmail.com

FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TUTGAN O‘RNI

Annotatsiya: Ushbu maqolada Fransiya va O‘zbekiston ommaviy axborot vositalarida fransuz tili frazeologik birliklari masalasi o‘rganilgan. Unda frazeologik birliklarning nutqdagi vazifalari, xatti-harakati va qo‘llanish imkoniyatlari tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: frazeologik birliklar, iboralar, axborot-kommunikatsiya, elektron matbuot.

Аннотация: В настоящей данной статье рассматривается вопрос использования фразеологических единиц французского языка в средствах массовой информации Франции и Узбекистана. В ней исследованы задачи, действия и возможности употребления фразеологизмов в речи.

Ключевые слова: фразеологизмы, идиомы, информационно-коммуникативные, электронная пресса.

Abstract: This article examines the issue of French phraseological units in the media of France and Uzbekistan. In it, the tasks, actions and possibilities of use of phraseological units in speech are studied.

Key words: phraseological units, idioms, information-communication, electronic press.

Frazeologiya tilshunoslikda leksiklashgan iboralarni, masalan, iboralar va bir nechta so‘zlardan (ko‘pincha, frazemalar deb ataladi) tuzilgan boshqa leksik birliklar, bunda iborani tashkil etuvchi qismlar oddiy so‘zlar bilan tushuntirib bo‘lmaydigan ma‘noni o‘rganadi. Frazeologiya faoliyat sohasi sifatida, asosan, tasniflash ishlaridan iborat bo‘lib, uning asosiy mezoni “qo‘zg‘almas” sifatlovchisidir. “O‘zgarmas” sifatida ko‘rinadigan iborani kuzatishdan biz konseptual sohaning sotsiologik yoki lingvistik kichik to‘plam bilan birikmasini yoki oddiy tilda grammatik yoki hatto mantiqiy tartibsizliklar sohasini tavsiflovchi semantik kichik to‘plam mavjudligini qayd etamiz. Frazeologik birliklar alohida so‘zlardan tashkil topgan va shuning uchun ham birikmalardan farqli so‘zlardir. So‘z bir nechta tuzilish shakllariga ega, ammo frazeologik birliklarda faqat bitta komponent, masalan, o‘zi tegishli bo‘lgan nutq qismi paradigmasining barcha shakllariga ega.

Frazeologik birlik o‘zi nima? Bu kamida ikkita so‘zdan iborat bo‘lib, tilda birga qo‘llaniladigan va turg‘un bo‘lib qolgan so‘zlar ketma-ketligidir, ya‘ni bu ikki so‘z “bo‘linmas blok”ni tashkil qiladi va ona tilida so‘zlashuvchilar o‘z-o‘zidan ishlatadilar. Frazeologik birlik tushunchasi qo‘shma gap, turg‘un ibora yoki hatto maqolga ham tegishli [1, 2012].

Media nima? Bu savolni berish biz ommaviy axborot vositalari atamasi uchun bir nechta ta’riflarni topishni kutayotganimizni anglatadi. Keling, ommaviy axborot vositalariga berilgan ba’zi ta’riflarni ko‘rib chiqaylik. Frensis Ballning so‘zlariga ko‘ra: “Ommaviy axborot vositalari bu iboraning shakli va maqsadi qanday bo‘lishidan qat’iy nazar, erkaklarga o‘z fikrlarini ifoda etish imkonini beradigan texnik jihozdir” [3].

Kler Belislning so‘zlariga ko‘ra, media odatda axborotni ommaviy tarqatish uchun barcha ommaviy axborot vositalarini belgilaydi va bu yerda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga mos keladi, chunki ular axborotga munosabatda turli xil kognitiv jarayonlarni o‘zgartiradi: kirish, tushunish va o‘zaro ta’sir.

“Office de la langue française du Québec” ma’lumotlariga ko‘ra: “Ommaviy axborot vositalari – bu ma’lumot yoki texnikani tarqatish uchun ishlatiladigan jismoniy va elektron yordamning har qanday shakli ma’lumotni tarqatish uchun mo‘ljallangan (yozma va elektron matbuot) ommaviy ko‘rinishi.

Biz barcha ta’riflarni sanab o‘tishimiz mumkin, lekin hech qachon ularning barchasini ko‘rib chiqa olmaymiz, chunki ularning soni juda ko‘p. Ommaviy axborot vositalariga berilgan ta’riflar soniga qaramay, ularning barchasi bitta umumiy elementga ega: ularning barchasi texnik vositalarga asoslangan.

Bundan tashqari, turli jihatlarni hisobga oladigan va ayni paytda barcha ommaviy axborot vositalariga mos keladigan umumiy ta’rifni topish juda qiyin.

Daniel Perayaning so‘zlariga ko‘ra, tadqiqotchilar talablariga javob beradigan bir narsa bor. Bu Andersonning ta’rifi: “Ommaviy axborot vositalari – bu voqelikni talqin qilish uchun o‘qilishi mumkin bo‘lgan matnlarga birlashtiradigan aniq inson faoliyati. Ushbu ta’rif empirik obyektlardan mustaqil ko‘rinadi, ijtimoiy va nazariy obyektlarni tashkil qilishni taklif qiladi. Chunki Anderson uchun inson faoliyati texnologik faoliyatdan ustun turadi. Bu texnik qurilma orqali har qanday aloqa yordamida suhbatdoshlar o‘rtasida yaratilgan o‘zaro ta’sirni hisobga oladi.

Endi biz ushbu mualliflar ommaviy axborot vositalarini global nuqtai nazardan qanday tushunishlarini ko‘rishga harakat qilamiz.

Fransuz ommaviy axborot vositalari uzoq va boy tarixga ega. 1631-yilda Fransiyada dunyodagi birinchi davriy nashrlardan Teofraste Renaudot tomonidan asos solingan “La Gazette” kirib keldi. Fransiyada, shuningdek, 1835-yilda Charlz Lui Havas tomonidan birinchi axborot agentligiga asos solingan. 1863-yilda esa Moise Millaud tomonidan birinchi ommaviy gazeta “Le Petit Journal”ga asos solingan. Ushbu gazeta muhandis Marinoni tomonidan ishlab chiqilgan aylanma dastgohda bosilgan, bu esa o‘z nomini bir nashrga bergan.

Fransiyada ommaviy axborot vositalari ham boshqa mamlakatlarga qaraganda siyosiy tarixga ko‘proq jalb qilingan, Fransiya inqilobi davrida Parijda yuzlab kundalik gazetalar paydo bo‘lgan. Parij gazetalar 1830-yil iyul inqilobidan oldingi kunlarda qo‘zg‘olonga chaqiriqlarni e’lon qildi va Jorj Klemensodan Jan Jaures va Aristid Brayangacha bo‘lgan siyosiy rahbarlar va etakchi jurnalistlarning martabalarini o‘rtasida ko‘plab o‘zaro bog‘liqliklar mavjud edi. Ehtimol, davlatning fransuz ommaviy axborot vositalarida egallagan asl mavqei bu merosning natijasidir. Hukumat ommaviy axborot vositalari to‘g‘risidagi qonun va qoidalarni tez-tez ishlab chiqadi va yangilaydi. U

yoza matbuot va Agence France Presse, shuningdek, notijorat radiostansiyalarni qo‘llab-quvvatlaydi. Jamoat radiosi va televideniyesining aksiyadori bo‘lib, u 1980-yillarda Milliy Telematika rejasi (minitel) va Milliy kabel rejasi kabi dasturlar orqali ma’lum yangiliklarni ishlab chiqishni rag‘batlantirdi [2].

Yozma matbuot axborotni yozish orqali tarqatishning turli vositalariga ishora qiladi. 1438-yilda Gutenberg tomonidan bosmaxona tug‘ilishidan oldin ma’lumotlar qo‘lyozma shaklida yozilgan bo‘lib, bu diniy, tarixiy va amaliy ma’lumotlarni taqvim va almanaxlar orqali uzatish imkonini berdi. Shunday qilib, asarlarni chop etish juda muvaffaqiyatli bo‘ladi.

1631-yilda fransuz qiroli Lui XIII ning shifokori Teofraste Renaudotga o‘sha paytdagi vazir Richeleu tomonidan matbuot monopoliyasi berildi va birinchi fransuz gazetasi “La Gazette”ni yaratdi. U yerdan asta-sekin gazetalar yaratila boshlandi.

“Matbuot erkinligi to‘g‘risida”gi qonun 1789-yildagi “Inson va Fuqaro huquqlari deklaratsiyasi”da (shuning uchun har bir fuqaro erkin gapirishi, yozishi, chop etishi mumkin) eslatib o‘tilgan. Ammo u 1881-yil iyul oyida haqiqatan ham amalda qo‘llanilgan. Matbuotning mustaqilligi e‘lon qilinadi. Biroq birinchi jahon urushi paytida, haqiqatni va ayniqsa, urush dahshatini fransuzlardan yashirish uchun senzura juda mavjud edi (biz “bosh suyagini to‘ldirish” haqida gapiramiz). Xuddi shunday ikkinchi jahon urushi davrida nemis bosqinchisi va Vichi rejimining targ‘iboti bilan.

Gazetalarning bir necha toifalari (davriy, haftalik, oylik, choraklik va boshqalar) barcha turdagi (iqtisodiy, dam olish, mashhur va boshqalar) mavjud. Ular milliy yoki mintaqaviy bo‘lishi mumkin va ko‘pincha siyosiy fikrga ega. Darhaqiqat, “chapga” yo‘naltirilgan gazetalar (Liberation kabi), “o‘ngga” yo‘naltirilgan gazetalar (Le Figaro kabi) va “neytral” deb ataladigan gazetalar (Le Monde kabi). “Le Canard chainé” kabi istisnolar ham bor, u ham chap, ham o‘ngni masxara qiladigan noyob satirik gazetalardan biridir.

Bugungi kunda yozma matbuot ko‘plab erkin gazetalarga qaramay, ommaviy axborot vositalari, xususan, televideniye va internet raqobatiga duch kelgan, inqirozni boshdan kechirmoqda.

Frazeologiya jadal rivojlanmoqda. Ba’zi frazeologik birliklar tezda yo‘qoladi, boshqalari tilning ajralmas qismiga aylanadi. Tilda qancha iboralar mavjudligini aniqlash qiyin. O‘zbek publitsistik matnlarida frazeologik birliklar mavjud bo‘lgani uchun frazeologizmlarni o‘zlashtirish jurnalistik kompetensiyaning muhim qismi hisoblanadi. Semantik darajada juda xilma-xil, iboralar nutqni boyitadi va uni yanada ifodali qiladi. Bugungi jamiyatda ommaviy axborot vositalari kundalik hayotda keng tarqalgan. Ommaviy axborot vositalarining katta afzalligi milliy va xalqaro miqyosda sodir bo‘layotgan muhim voqealarni tez va doimiy ravishda xabardor qilishdir.

Yozma matbuot jurnalistikaning o‘ziga xos yo‘nalishi bo‘lib, uning asosiy xususiyati voqelikning bir lahzada aks etishidir. Gazeta tili alohida uslubga ega bo‘lib, uning kommunikativ vazifalari axborot va fikr bildirishidir. Muloqotning o‘ziga xos turi bo‘lgan jurnalistik nutq hamisha jamoatchilik fikrini shakllantirishda muhim rol o‘ynagan. O‘zimizning kamtarona hissamiz orqali biz fransuz va o‘zbek publitsistik matnlarida frazeologik iboralarning chastotasi va ko‘rinishini o‘rganishga hamda

gazetalarda jurnalistlar tomonidan eng ko‘p qo‘llaniladigan iboralarni aniqlashga harakat qildik.

Iboralar o‘z ma’nosidan tashqarida qo‘llaniladi. Ular tilimizga rang berib, frazeologiyaning asosiy tarkibiy qismlaridan birini tashkil etadi. Frazeologik burilishlar muayyan stilistik vositani tashkil qiladi. Ular tildagi ayrim so‘zlarning ma’nosini susaytirish yoki aksincha, urg‘u berish orqali matnni boyitadi. Iboralardan foydalanish jurnalistik matnning mazmunini boyitadi va o‘quvchilarga ma’lumotni oson va ixcham tarzda qabul qilish imkonini beradi. Ular yangiliklarni bezatadi va yanada ta’sirli qiladi. Bundan tashqari, ular o‘quvchilarning ijtimoiy mavqeining ko‘rsatkichini tashkil qiladi, chunki iboralarni tom ma’noda tushunish har doim jummalarni aslidagidek tushunishdan tezroq bo‘lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Bardosi va I.Gonsales-Rey tomonidan fransuzcha-ispancha tematik frazeologik lug‘at (2012).<https://journals.openedition.org/ilcea/210>
2. http://www.academia.edu/6362051/Analyse_de_la_frequence_des_expressions_idiomatiques_utilise_es_dans_les_articles_de_journaux
3. BALLY, Charlz, Fransuz stilistikasi haqida traktat, Parij, Librairie Georg, 1951-yil.
4. LE BEL, Edith, Frazeologiyani tarjima qilish: uslubiy mulohazalar va amaliy tadqiqotlar dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2254286.pdf (kirish 07.15.2014).
5. GROSS, Gaston, Fransuz tilidagi turg‘un iboralar: qo‘shma otlar va boshqa iboralar, Paris, Ophrys, 1996.